

PENGARUH METODE PEMBELAJARAN SCRAMBLE TERHADAP KEMAMPUAN MENGENAL HURUF DI TAMAN KANAK- KANAK

JFACE

Journal of Family, Adult, and Early
Childhood Education

<http://ejournal.aksararentakasiar.com/index.php/jface>

Penerbit Aksara Rentaka Siar (ARS)
Kediri, Jawa Timur, Indonesia

Volume 1, Nomor 1, Februari 2019

DOI: 10.5281/zenodo.2563397

Nora Rizki Andani^{1,*}, Rismareni Pransiska¹, Rivda Yetti¹

¹Jurusan PG-PAUD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang, Indonesia

*norarizkiandana@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the influence of the Scramble learning methods on introducing letters of child. The research method used is quantitative in the form of experiment quasy. The results showed that the children's in the experiment class used Scramble learning methods had a higher average compared to the control class that used Flashcard methods. The average number of the experimental class is 92,5 and the average number of the control class is 82.5. Based on the data analysis that has been done that $t_{hitung} > t_{tabel}$ is $2.469 > 2$, 10092 . There for can be concluded that scramble learning methods on introducing letters of child.

Keywords: Scramble Learning Methods, Introducing Letters

PENDAHULUAN

Golden age atau periode keemasan sering disebut dan ditujukan pada anak usia dini. Di mana pada saat inilah anak rentan terhadap apapun. Oleh karena itu, di usia keemasannya sangat penting menstimulasi dan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki pada anak tersebut. Potensi-potensi anak usia dini akan berkembang secara optimal apabila orang tua dan para pendidik memberikan stimulus secara terus menerus sesuai dengan perkembangannya pula. Berbagai stimulus yang dilakukan secara optimal akan meningkatkan mutu pendidikan anak usia dini itu sendiri.

Anak bisa mendapatkan pendidikan-pendidikan tersebut melalui lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik jalur lembaga pendidikan formal, informal maupun non formal. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan salah satu jenjang yang paling strategis, serta menentukan perjalanan dan masa depan anak secara keseluruhan. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut (Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 14).

Menurut Mulyasa (2012) bahasa adalah kemampuan untuk mengekspresikan apa yang dialami dan dipikirkan oleh anak serta kemampuan untuk menangkap pesan dari lawan bicara. Bahasa merupakan rangkaian bunyi yang melambangkan pikiran, perasaan, serta sikap manusia. Bahasa merupakan alat komunikasi utama bagi seorang anak untuk mengungkapkan berbagai keinginan dan kebutuhannya.

Menurut Suyanto (dalam Susanto, 2012) memaparkan bahwa pembelajaran bahasa anak usia dini diarahkan pada kemampuan berkomunikasi, baik secara lisan maupun tertulis (simbolis) dan untuk memahami bahasa simbolis, anak perlu membaca dan menulis. Pendapat Hodgson (dalam Tarigan, 2008) memaparkan bahwa membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata/bahasa tulis. Menurut Glenn (dalam Susanto, 2012) menjelaskan bahwa mengajarkan membaca pada anak harus dimulai dengan mengeja, sementara mengeja dimulai dengan mengenalkan huruf. Menurut Achmad (2015) dengan mempelajari huruf, kita akan mengetahui jenis-jenis huruf baik menurut bentuknya maupun bunyinya, serta bagaimana menggunakan huruf kapital dalam penulisan bahasa Indonesia.

Mengenalkan huruf pada anak sangat penting dalam proses berbahasa anak. Sesuai dengan pendapat Mulyati (2017) yang mendefinisikan bahwa bahasa adalah suatu bunyi yang dapat disimbolkan melalui huruf yang berbeda-beda, dan masing-masing bunyi dan simbol tersebut memiliki makna yang berbeda-beda pula.

Untuk mengenalkan huruf pada anak, dibutuhkan metode pembelajaran yang sesuai dan efektif bagi anak. Salah satu metode pembelajaran tersebut yaitu metode pembelajaran scramble. Menurut Budiati (2015), metode pembelajaran scramble merupakan salah satu metode pembelajaran berbentuk permainan berbahasa dengan cara menekankan permainan pada acak kata yang dapat mengatasi hambatan dalam menyusun huruf.

Metode pembelajaran merupakan suatu cara yang digunakan dalam pembelajaran yang dituju dan dicapai. Metode yang digunakan secara efektif dan sesuai akan berdampak baik pada perkembangan anak. Misalnya dari aspek perkembangan bahasa terkhusus pada berkembangnya kemampuan mengenal huruf anak. Alhasil perkembangan anak akan berkembang secara optimal serta maksimal sesuai rentan usianya sehingga potensi-potensi yang dimiliki pun akan berkembang pesat.

Berdasarkan pendapat di atas dapat diasumsikan bahwa metode pembelajaran scramble dapat meningkatkan kemampuan mengenal huruf pada anak usia dini. Dalam metode ini anak terlihat lebih aktif dan antusias dalam menyusun huruf-huruf yang acak menjadi suatu kata sesuai dengan gambar yang telah tersedia. Anak menyebutkan huruf, mencari huruf, membedakan huruf besar (kapital) ataupun kecil, menyusun huruf-huruf yang acak serta membaca kata yang telah disusun anak.

METODE

Berdasarkan permasalahan yang diteliti maka jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Menurut Sugiyono (2016) metode eksperimen adalah metode penilaian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. Penelitian ini berusaha untuk melihat dan mengungkapkan sejauh mana pengaruh metode pembelajaran scramble terhadap kemampuan mengenal huruf pada Taman Kanak-kanak Islam Khair Ummah Koto Tengah Padang dengan membandingkan hasil belajar kelas eksperimen dengan hasil belajar kelas kontrol. Pada rancangan penelitian kelas eksperimen diberikan perlakuan (X) terhadap kemampuan mengenal huruf melalui metode scramble, sedangkan pada kelas kontrol tidak diberikan perlakuan yang sama yaitu dengan metode flashcard, selanjutnya kedua kelas diberikan *post-test*.

Tabel 1.
Rancangan Penelitian

Kelompok	<i>Pre-test</i>	<i>Treatment</i>	<i>Post-test</i>
Eksperimen	O_1	X	O_2
Kontrol	O_3	-	O_4

Keterangan:

O_1 = *Pre-test* kelas eksperimen tentang kemampuan mengenal angka

O_2 = *Pre-test* kelas kontrol tentang kemampuan mengenal angka

O_3 = *Post-test* kelas eksperimen tentang kemampuan mengenal angka

O_4 = *Post-test* kelas kontrol tentang kemampuan mengenal angka

Menurut Ardial (2014) yang memaparkan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah Taman Kanak-kanak Islam Khair Ummah Koto Tengah Padang yang berada di bawah pimpinan ibu Rahma Erina Zur, S.Pt. Taman Kanak-kanak Islam Khair Ummah Koto Tengah Padang ini memiliki jumlah siswa sebanyak 106 anak yang terdiri dari kelas B1, B2, B3, B4, B5, B6 dan B7.

Menurut Yusuf (2014) memaparkan secara sederhana bahwa sampel adalah sebagian dari populasi yang terpilih dan mewakili populasi tersebut. Kelas yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah kelas B7 dan B6, dimana kelas B7 dijadikan kelas eksperimen dan kelas B6 dijadikan sebagai kelas kontrol dengan alasan anak berjumlah sama pada sampel dan mempunyai kemampuan yang sama.

Instrumen yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan mengenal huruf dalam penelitian ini adalah melalui pengumpulan data penelitian yaitu tes buatan guru. Tes buatan guru dapat berupa item pernyataan. Ketika pembelajaran sedang berlangsung, item-item pernyataan telah diberikan kepada anak tanpa disadarinya. Item pernyataan yang diberikan kepada anak yaitu; mencari huruf-huruf yang sesuai dengan gambar, menyebutkan huruf-huruf, membedakan huruf kapital, menyusun huruf menjadi kata, serta membaca kata yang telah tersusun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Data yang dideskripsikan dalam penelitian ini terdiri dari dua kelompok yaitu data tentang hasil *pre-test* di kelas eksperimen (B7) dan kelas kontrol (B6) terhadap kemampuan mengenal huruf sebelum diberikan *treatment*.

Tabel 2.
Rekapitulasi Hasil *Pre-test* Kemampuan Mengenal Angka di Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol Pembelajaran

Variabel	Pembelajaran	
	Eksperimen B7	Kontrol B6
N	10	10
Nilai Tertinggi	75	70
Nilai Terendah	50	50
Jumlah nilai	600	585
Median	68,5	57
Rata-Rata	52,5	49,5
SD	7,746	7,09
SD ²	60,00	50,27

Berdasarkan tabel di atas, kelompok eksperimen dengan jumlah anak 10 orang memperoleh nilai tertinggi 75 dan nilai terendah 50. Dari nilai anak kelompok eksperimen ini diperoleh nilai secara keseluruhan yaitu 600 dengan rata-rata sebesar 52,5 standar deviasinya 7,746 dan nilai variannya 60,00. Sedangkan kelompok kontrol dengan jumlah anak 10 orang memperoleh nilai tertinggi 70 dan nilai terendah 50. Dari nilai kelompok kontrol ini diperoleh jumlah secara keseluruhannya yaitu 585 dengan rata-rata nilainya sebesar 49,5 standar deviasinya 7,09 dan nilai variannya 50,27.

Tabel 3.
Rekapitulasi Hasil *Post-test* Kemampuan Mengenal Huruf di Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol

Variabel	Pembelajaran	
	Eksperimen B7	Kontrol B6
N	10	10
Nilai Tinggi	100	95
Nilai Rendah	75	70
Jumlah Nilai	925	825
Median	88,5	74,5
Rata-Rata	92,5	82,5
SD	9,014	8,139
SD ²	81,25	66,24

Berdasarkan tabel di atas, kelompok eksperimen dengan jumlah anak 10 orang memperoleh nilai tertinggi 100 dan nilai terendah 75, dari nilai anak kelompok eksperimen ini diperoleh jumlah nilai secara keseluruhan, yaitu 925 dengan rata-rata 92,5 standar deviasinya 9,014 dan nilai variannya 81,25. Sedangkan kelompok kontrol dengan jumlah anak 10 orang memperoleh nilai tertinggi 95 dan nilai terendah 70. Dari nilai kelompok kontrol ini diperoleh jumlah secara keseluruhannya yaitu 825 dengan rata-rata nilainya 82,5 standar deviasinya 8,139 dan nilai variannya 66,24.

Untuk dapat menarik kesimpulan dari hasil penelitian, dilakukan uji hipotesis dengan menggunakan uji t. Sebelum melakukan uji t terlebih dahulu dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas terhadap hasil penelitian. Pada uji normalitas ini digunakan uji *liliefors* seperti dilakukan pada teknik analisis data.

Berdasarkan uji normalitas kelas eksperimen dan kelas kontrol diperoleh harga L_0 dan L_t pada taraf nyata 0,05 untuk $N = 10$ seperti pada tabel berikut:

Tabel 4.
Hasil Perhitungan Pengujian Liliefors Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol

No	Kelompok	N	A	L_0	L_t	Keterangan
1	Eksperimen	10	0,05	0,2000	0,258	Normal
2	Kontrol	10	0,05	0,1879	0,258	Normal

Berdasarkan Tabel 4. terlihat bahwa kelas eksperimen nilai L_{hitung} 0,2000 lebih kecil dari L_{tabel} 0,258 untuk $\alpha = 0,05$. Dengan demikian nilai kelas eksperimen berasal dari data yang berdistribusi normal. Untuk kelas kontrol diperoleh L_{hitung} 0,1879 lebih kecil dari L_{tabel} 0,258 untuk $\alpha = 0,05$. Ini berarti bahwa data kelas kontrol berasal dari data yang berdistribusi normal.

Uji homogenitas dilakukan dengan menggunakan uji *barlett*. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah data berasal dari kelompok yang homogen, antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Jika chi kuadrat hitung < chi kuadrat tabel berarti data berasal dari kelompok yang homogen.

Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh syafril (2010) bahwa jika hasil perhitungan dari $X^2_{hitung} < X^2_{tabel}$ berarti data berasal dari kelompok yang homogen, sebaliknya jika $X^2_{hitung} > X^2_{tabel}$ maka kelompok tersebut tidak homogen. Berdasarkan uji homogenitas kelompok eksperimen dan kelompok kontrol diperoleh harga χ^2_{hitung} dan χ^2_{tabel} pada taraf nyata 0,05 untuk $N = 10$ seperti pada tabel berikut:

Tabel 5.
Hasil Uji Homogenitas Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol

Kelompok	A	χ^2_{hitung}	χ^2_{tabel}	Kesimpulan
Eksperimen	0,05	0,041	3,841	Homogen
Kontrol				

Dari Tabel 5. terlihat bahwa bahwa χ^2_{hitung} kelas eksperimen dan kelas kontrol lebih kecil dari χ^2_{tabel} ($\chi^2_{hitung} < \chi^2_{tabel}$), berarti kelas eksperimen dan kelas kontrol memiliki varian yang homogen.

Setelah dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas, diketahui bahwa kedua kelompok sampel berdistribusi normal dan mempunyai varian homogen. Maka dapat dilanjutkan dengan pengujian hipotesis dengan menggunakan teknik *t-test*. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan untuk kedua kelompok. Untuk pengujian hipotesis dengan menggunakan *t-test*. Dari hasil uji hipotesis dengan menggunakan *t-test* sebagai berikut.

Tabel 6.
Hasil Perhitungan Post-test Pengujian dengan T-test

No	Kelompok	N	Hasil Rata-rata	t_{hitung}	t_{tabel} α 0,05	Keputusan
1	Eksperimen	10	92,5	2,469	2,10092	Terima H ₁
2	Kontrol	10	82,5			

Dilihat pada tabel di atas dengan dk $(N_1 - 1) + (N_2 - 1) = 18$. Dalam tabel untuk taraf nyata $\alpha=0,05$ (5%) didapatkan harga $t_{tabel} = 2,10092$. Jadi t_{hitung} lebih besar dari pada t_{tabel} ($2,469 > 2,10092$). Maka dapat dikatakan bahwa hipotesis H₁ diterima atau H₀ ditolak. Dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil *post-test* kemampuan mengenal huruf di kelas eksperimen dan kelas kontrol di Taman Kanak-kanak Islam Khaira Ummah Koto Tengah Padang.

Setelah dilakukan perhitungan nilai *pre-test* dan *post-test* kelas eksperimen dan kelas kontrol maka selanjutnya akan dilakukan perbandingan antara nilai *pre-test* dan *post-test*, yang tujuannya untuk melihat apakah ada perbedaan nilai *post-test* dan nilai *pre-test* anak. Untuk itu lebih lengkapnya dapat dilihat di Tabel 7.

Tabel 7.
Perbandingan Hasil Perhitungan Nilai Pre-test dan Nilai Post-test

Variabel	Pre-Test		Post Test	
	Eksperimen	Kontrol	Eksperimen	Kontrol
Nilai Tertinggi	75	70	100	95
Nilai Terendah	50	50	75	70
Rata-Rata	52,5	49,5	92,5	82,5

Berdasarkan tabel di atas, terlihat perbandingan hasil perhitungan nilai *pre-test* dan *post test*. Pada *pre-test* nilai tertinggi yang diperoleh kelas eksperimen, yaitu 75 dan nilai terendah 50, dengan rata-rata 52,5 sedangkan pada kelas kontrol nilai tertinggi adalah 70 dan nilai terendah 50, dengan rata-rata 49,5.

Pada *post test* nilai tertinggi yang diperoleh kelas eksperimen, yaitu 100 dan terendah 75 dengan rata-rata 92,5. Sedangkan kelas kontrol *post test* nilai tertinggi yang diperoleh anak, yaitu 95 dan nilai terendah 70 dengan rata-rata 82,5.

Perbandingan hasil perhitungan nilai *pre-test* dan *post-test* terlihat pada nilai tertinggi dan nilai terendah yang diperoleh anak dan terlihat pada rata-rata kelas eksperimen dan kelas kontrol pada *post-test*

di mana *post-test* rata-rata menjadi lebih efektif dari rata-rata *pre-test* setelah dilakukan *treatment*. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, permainan mengubur angka lebih berpengaruh terhadap kemampuan mengenal angka pada kelompok bermain di PAUD Maghfirah Kota Padang dibandingkan permainan kartu angka. Terlihat dari nilai rata-rata yang berhasil dicapai anak, yaitu 91,87 sedangkan kelas kontrol 82,5.

Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa sebelum dilakukan *post-test* nilai yang didapatkan anak pada *pre-test* adalah nilai tertinggi pada kelas eksperimen adalah 75 dan kelas kontrol 70 sedangkan nilai terendah kelas eksperimen 50 dan kelas kontrol 50, nilai rata-rata yang diperoleh kelas eksperimen 52,5 dan kelas kontrol 49,5. Setelah *post-test* nilai anak meningkat pada kedua kelompok. Perbandingan hasil *post-test* nilai terlihat anak pada kelompok eksperimen berkembang lebih besar dibandingkan dengan kelompok kontrol, yaitu nilai tertinggi yang berhasil dicapai anak pada kelompok eksperimen adalah 100 sedangkan kelompok kontrol adalah 95 nilai terendah yang didapatkan anak kelompok eksperimen adalah 75 dan kelompok kontrol 70 dan nilai rata-rata yang didapat oleh anak di kelas eksperimen 92,5 sedangkan kelas kontrol 82,5.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, metode pembelajaran scramble lebih berpengaruh terhadap kemampuan mengenal huruf pada anak di Taman Kanak-kanak Islam Khaira Ummah Koto Tengah Padang dibandingkan dengan metode Flashcard. terlihat dari nilai rata-rata yang berhasil dicapai anak, yaitu 92,5 sedangkan kelas kontrol 82,5.

Pembahasan

Berdasarkan hasil *pre-test* perkembangan mengenal huruf pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol diperoleh angka rata-rata kelompok eksperimen yaitu 52,5 sedangkan angka rata-rata kelompok kontrol yaitu 49,5. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan bahwa sebesar 0,429 dibandingkan dengan $\alpha=0,05$ ($t_{tabel} 2,10092$) dengan derajat kebebasan dk $(N1-1)+(N2-1)=18$. Dengan demikian $t_{hitung} < t_{tabel}$, yaitu $0,429 < 2,10092$ maka dapat dikatakan bahwa hipotesis H1 ditolak H0 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil *pre test* kemampuan mengenal huruf dikelompok eksperimen dengan kelompok kontrol sebelum diberikan *treatment*. Ini berarti kemampuan mengenal huruf pada tes kemampuan awal (*pre-test*) sama atau tidak memiliki perbedaan yang signifikan.

Kemudian setelah diberikan *treatment* atau perlakuan pada kelompok, berdasarkan hasil *post-test* kemampuan mengenal huruf yang diberikan pada kelompok eksperimen diperoleh nilai rata-rata 92,5 dan nilai rata-rata kelas kontrol yaitu 82,5. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan bahwa t_{hitung} sebesar 2,469 dibandingkan dengan $\alpha = 0,05$ ($t_{tabel} = 2,10092$) dengan derajat kebebasan dk $(N1-1)+(N2-$

1) = 18. Dengan demikian $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,469 > 2,10092$ maka dapat dikatakan bahwa hipotesis H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan kemampuan mengenal huruf pada anak di Taman Kanak-kanak Islam Khaira Ummah Koto Tengah Padang. Berdasarkan hal tersebut, dapat terlihat bahwa perlakuan yang diberikan pada kelompok eksperimen melalui metode scramble lebih berpengaruh signifikan untuk kemampuan mengenal huruf dibandingkan dengan kelompok kontrol yang menggunakan metode Flashcard.

Bila dibandingkan rata-rata nilai *pre-test* dan *post-test* kedua kelompok, terlihat jelas bahwa nilai kelompok eksperimen lebih tinggi dibandingkan kelompok kontrol. Hasil *pre-test* nilai rata-rata kelompok eksperimen adalah 52,5 dan nilai rata-rata kelompok kontrol 49,5. Setelah diberikan *treatment* terlihat hasil *post-test* kemampuan mengenal angka anak lebih meningkat dengan rata-rata di kelompok eksperimen 92,5 sedangkan pada kontrol 82,5. Hal ini terjadi karena di kelas eksperimen diberikan perlakuan menggunakan metode pembelajaran scramble, yang merupakan metode pembelajaran berbentuk permainan menyusun huruf di mana hal ini masih menjadi suatu yang baru bagi anak-anak sehingga anak tertarik untuk berpartisipasi dalam melakukan kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung melalui metode scramble ini. Melalui metode ini, anak berperan aktif dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Sedangkan pada kelas kontrol guru menggunakan metode Flashcard di mana yang berperan aktif dalam metode ini yaitu guru dan anak kurang aktif sehingga menimbulkan rasa jenuh dan bosan dalam pembelajaran mengenal huruf.

Bahasa anak usia dini adalah kemampuan anak untuk mengekspresikan dirinya, berpikir serta berkomunikasi atau mengungkapkan berbagai keinginan dan kebutuhan dan menangkap pesan dari lawan bicara melalui bunyi-bunyi dari suatu simbol-simbol huruf yang dirangkai menjadi kata-kata yang bermakna. Salah satu aspek perkembangan bahasa menurut acuan Standar Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 58 Tahun 2009 adalah lingkup keaksaraan yang merupakan kemampuan membaca dengan menyebutkan simbol-simbol huruf, mengenal suara huruf awal, memahami hubungan antara bunyi dan bentuk huruf. Menurut Budiati (2015) mengatakan bahwa metode scramble merupakan salah satu metode pembelajaran berbentuk permainan berbahasa dengan menekankan permainan pada acak kata untuk mengatasi hambatan dalam menyusun kata pada anak.

Pada saat peneliti melakukan kegiatan menstimulasi mengenal huruf dengan metode pembelajaran scramble, anak terlihat sangat antusias berpartisipasi dalam melakukan kegiatan yang berupa permainan menyusun huruf tersebut. Metode ini merupakan cara anak untuk belajar mengenal huruf yang efektif dilakukan serta merupakan hal baru yang dilakukan anak.

Dalam penelitian ini, di kelas eksperimen (B7) di Taman Kanak-kanak Islam Khaira Ummah Koto Tengah Padang, peneliti menggunakan lima instrumen yang tercakup dalam proses kegiatan mengenal huruf, di antaranya *pertama*, anak mampu mencari huruf-huruf yang sesuai dengan gambar; *kedua*, anak mampu menyebutkan huruf-huruf melalui kartu huruf; *ketiga*, anak mampu membedakan huruf kapital; *keempat*, anak mampu menyusun huruf menjadi kata; *kelima*, anak mampu membaca kata yang telah tersusun. Seluruh instrumen tersebut dilakukan dengan kegiatan dengan kegiatan yang menyenangkan dan tidak membosankan. Karena dapat membuat anak merasa tertantang untuk berpacu dan berlomba-lomba untuk menyelesaikannya terlebih dulu.

Sedangkan di kelas kontrol (B6) Kanak-kanak Islam Khaira Ummah Koto Tengah Padang, melakukan kegiatan mengenal huruf dengan metode Flashcard untuk mengembangkan kemampuan mengenal huruf anak. Media ini cukup menarik bagi anak, namun kegiatan tersebut terkesan monoton, karena anak diajak untuk menyebutkan huruf dan menunjuk huruf lalu membaca kata yang ada pada kartu bergambar. Pada metode ini guru lebih berperan aktif dibandingkan dengan anak, sehingga kegiatan tersebut menjadi kurang menyenangkan bagi anak.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, terlihat bahwa perlakuan yang diberikan pada kelompok eksperimen melalui metode pembelajaran scramble lebih berpengaruh signifikan pada kriteria

Berkembang Sesuai Harapan (BSH) terhadap kemampuan mengenal huruf anak dibandingkan dengan kelompok kontrol dalam mengembangkan kemampuan mengenal huruf anak di Kanak-kanak Islam Khaira Ummah Koto Tengah Padang.

Penelitian dilakukan dengan lima kali pertemuan yaitu *pre-test* satu kali, *treatment* tiga kali, *post-test* satu kali. Pertemuan pertama (*pre-test*) dilakukan untuk melihat bagaimana perkembangan kemampuan mengenal huruf anak sebelum dilakukan perlakuan *treatment*. Terlihat perkembangan kemampuan mengenal huruf anak, anak masih rendah sebelum dilakukan *treatment*, untuk mengembangkan kemampuan mengenal huruf anak maka dilakukanlah *treatment* sebanyak tiga kali. Setelah melakukan *treatment*, maka langkah selanjutnya adalah melakukan *post-test* untuk melihat apakah ada perubahan kemampuan mengenal huruf anak. *Treatment* yang dilakukan sebanyak tiga kali ternyata bisa mengembangkan kemampuan mengenal huruf pada anak di Kanak-kanak Islam Khaira Ummah Koto Tengah Padang. Dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari metode pembelajaran scramble terhadap kemampuan mengenal huruf pada anak di Taman Kanak-kanak Islam Khaira Ummah Koto Tengah Padang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data penelitian yang telah dilakukan, hasil penelitian diperoleh bahwa metode pembelajaran scramble berpengaruh terhadap kemampuan mengenal huruf di Taman Kanak-kanak Islam Khaira Ummah Koto Tengah Padang. Hal ini terbukti bahwa metode pembelajaran scramble berpengaruh terhadap kemampuan mengenal huruf anak dengan nilai rata-rata dari kelas eksperimen (B7) lebih tinggi 92,5 dibandingkan kelas kontrol (B6) yaitu 82,5. Dan hasil uji hipotesis didapat $t_{hitung} > t_{tabel}$ di mana $2,469 > 2,10092$ yang dibuktikan dengan taraf signifikan $\alpha = 0,05$ ini berarti hipotesis H_a diterima dan H_o ditolak, dalam arti kata bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil kemampuan mengenal huruf anak kelas eksperimen yang menggunakan metode pembelajaran scramble dan kelas kontrol menggunakan metode flashcard di Taman Kanak-kanak Islam Khaira Ummah Koto Tengah Padang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran scramble berpengaruh terhadap kemampuan mengenal huruf pada anak dibandingkan metode flashcard.

REFERENSI

- Achmad, S.W. (2015). *Buku Induk Mahir Bahasa dan Sastra Indonesia*. Yogyakarta: Araska.
- Ardial. (2014). *Paradigma dan Model Penelitian Komunikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Budiati, E.F.R. & Wagino. (2015). Pengaruh Penerapan Metode Scramble Terhadap Kemampuan Menusun Kalimat Anak Tunarungu Kelas V SDLB-B Dharma Wanita Sidoarjo. *Journal Pendidikan Luar Biasa Universitas Negeri Surabaya*.
- Mulyasa. (2012). *Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyati. (2017). *Terampil Berbahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Susanto, A. (2012). *Perkembangan Anak Usia Dini*. Jakarta: Kencana.
- Tarigan, H.G. (2008). *Membaca Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa*. Bandung: Angkasa.
- Yusuf, A.M. (2014). *Metodologi Penelitian*. Padang: UNP Press.